

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ НА МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИХ РЕШЕНИЙ СИМПЛЕКС МЕТОДОМ

Айматова Фарида Хўразовна, *старший преподаватель Ташкентского государственного экономического университета,*
faridochca@mail.ru, (90)9669029

Аннотация: В статье рассматриваются задачи математического моделирования экономических процессов, в частности математическое моделирование деятельности туристических компаний. При заданных условиях построена математическая модель, найдено оптимальное решение и проанализированы результаты.

Ключевые слова: Математическая модель, оптимальное решение, туризм, линейное программирование, целевая функция, ограничения.

Симплекс-метод – это один из наиболее эффективных алгоритмов для решения задач линейного программирования. Он применяется, когда требуется найти оптимальное решение для системы линейных уравнений и неравенств с заданной целевой функцией. Например, рассмотрим некоторые из них: при **записи задачи в канонической форме:** тогда она приводит целевую функцию и ограничения к стандартной форме (все переменные неотрицательны, ограничения преобразуются в равенства). Или же для **создания симплекс-таблицы:** в нем используется матрица для отображения коэффициентов целевой функции, ограничений и свободных членов. При **выборе базисных переменных:** здесь начальное решение обычно включает базисные переменные, соответствующие свободным членам. При **оптимизации:** где проверяются значения целевой функции. Если возможно улучшение, выбирается переменная для входа в базис и переменная, которая должна выйти. И при **пересчете таблиц:** проводится перерасчет симплекс-таблицы до тех пор, пока не будет достигнуто оптимальное решение.

При решении задач линейного программирования используется Симплекс-метод, который позволяет найти оптимальное решение, двигаясь от одной вершины многогранника решений к другой.

Различные взаимодействия управляющих организаций, производителей и поставщиков услуг желательно моделировать комплексно, многокритериально и динамично, а для их решения использовать математические методы, то есть строить математическую модель процесса.

Математическая модель – это совокупность математических формул, уравнений, неравенств, систем уравнений, позволяющих с некоторой точностью выразить происходящие события и процессы. Эти математические

модели позволяют выражать связи между различными процессами и реалиями в экономике, заранее оценивать различные экономические показатели, разрабатывать стратегии управления экономическими объектами. Актуальность моделирования всех экономических и управленческих процессов базируется на полученных результатах, предварительной оценке развития этих процессов, реализации эффективного управления.

Математическое моделирование является мощным инструментом для исследования и анализа различных явлений и процессов. Оно позволяет прогнозировать результаты, оптимизировать решения и принимать более обоснованные решения в различных областях науки. Математическое моделирование также позволяет выделить наиболее важные свойства объекта для исследования, абстрагируясь от его несущественных характеристик. Моделирование часто позволяет сформулировать новые гипотезы и получить новые знания об объекте, которые отсутствовали при его изучении. Математические модели используют: формулы, уравнения, неравенства, системы уравнений, которые позволяют с некоторой точностью описывать явления и процессы, происходящие в оригинале. Экономические задачи часто решаются с помощью математических моделей, которые позволяют анализировать и прогнозировать различные экономические процессы. Вот несколько примеров таких задач: модели линейного программирования помогают определить оптимальное распределение ресурсов для максимизации прибыли или минимизации затрат.

Рассмотрим примеры на симплекс методы.

Пример. Компания производит мебели для комнат двух размеров – А и В. Агенты по продаже считают, что в неделю на рынке может быть реализовано до 600 мебели. Для каждой мебели типа А требуется 3 м² материала, а для полки типа В – 4 м² материала. Компания может получить до 1800 м² материала в неделю. Для изготовления одной мебели типа А требуется 15 мин машинного времени, а для изготовления одной мебели типа В – 40 мин; машину можно использовать 160 час в неделю. Если прибыль от продажи мебели типа А составляет 4 денежных единицы, а от мебели типа В – 5 ден. ед., то сколько полок каждого типа следует выпускать в неделю?

Решение. Составим математическую модель задачи. Пусть x_1 – количество полок вида А, x_2 – количество полок вида В, которые производятся в неделю (по смыслу задачи эти переменные неотрицательны). Прибыль от продажи такого количества мебели составит $4x_1 + 5x_2$, прибыль требуется максимизировать. Выпишем ограничения задачи. $x_1 + x_2 \leq 600$ – в неделю на рынке может быть реализовано до 600 мебели.

Затраты материала: $3x_1 + 4x_2 \leq 1800$.

Затраты машинного времени: $15x_1 + 40x_2 \leq 9600$.

Таким образом, приходим к задаче линейного программирования.

$$f = 4x_1 + 5x_2 \rightarrow \max,$$

$$x_1 + x_2 \leq 600,$$

$$3x_1 + 4x_2 \leq 1800,$$

$$15x_1 + 40x_2 \leq 9600,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Решим ее симплекс-методом. Введем три дополнительные переменные x_3, x_4, x_5 и придем к задаче

$$f = 4x_1 + 5x_2 \rightarrow \max,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 600,$$

$$3x_1 + 4x_2 + x_4 = 1800,$$

$$15x_1 + 40x_2 + x_5 = 9600,$$

$$x_i \geq 0, i=1,2,3,4,5.$$

В качестве опорного плана выберем $X_0=(0, 0, 600, 1800, 9600)$. Составим симплекс-таблицу опорный план:

Базисное решение называется допустимым, если оно неотрицательно.

Базис	План	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	600	1	1	1	0	0
x_4	1800	3	4	0	1	0
x_5	9600	15	40	0	0	1
$f(x_0)$	0	-4	-5	0	0	0

Получаем новую симплекс-таблицу:

Базис	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	0	0	-1/3	1	-1/3	0
x_1	600	1	4/3	0	1/3	0
x_5	600	0	20	0	-5	1
$f(x_1)$	2400	0	1/3	0	4/3	0

1. Проверка критерия оптимальности.

Среди значений индексной строки нет отрицательных. Поэтому эта таблица определяет оптимальный план задачи.

Окончательный вариант симплекс-таблицы:

5 тонн 2-го сорта. Торговая фирма заключает остановиться на первом варианте, так как при этом экономится сумма денег, для того чтобы купить 2-х тонн 1 сорта. Какая цена пшеницы 1-сорта и 2-го сорта?

Заключение. Итак, симплекс-метод является одним из методов для решения задач линейного программирования. Он позволяет найти оптимальное решение, двигаясь от одной вершины многогранника решений к другой.

А также с помощью симплекс-методов можно использовать для решения финансовых задач. Он позволяет находить оптимальное решение для задач, где нужно минимизировать или максимизировать целевую функцию (например, затраты или прибыль) при наличии ограничений. Например, для **инвестиционного планирования**: выбор портфеля активов с максимальной доходностью при ограниченном бюджете. Для **оптимизации расходов**: минимизация затрат при соблюдении всех необходимых условий. А также для **планирования производства**: определение объемов производства, чтобы максимизировать прибыль при ограниченных ресурсах

Литература

1. Aumatova F.Kh. Differential equations in economic problems using mathematical models. International Scientific-Electronic Journal "Pioneering Studies and Theories" ISSN: 3060-5105 Volume 1. № 4. MARCH, 2025.
2. Aumatova F. Kh, Shamsiyev D.N. Mathematical Modeling of Company Activity. American Journal of Applied Science and Technology. Volume Vol.05 Issue 03 2025. page no. 38-41.
3. Айматова Ф.Х. Эффективность использования цифровой технологии при решении математических задач. "Raqqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali maxsus (2) soni. Ташкент 2025.
4. Айматова Ф.Х. Математические модели в экономических задачах и ее решение с помощью системы алгебраических уравнений. Журнал "Экономика и социум" №6(121) 2024.
5. Aumatova F.Kh. Innovative technologies in modern education. Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 10 | 2022.
6. Farida Khurazovna Aumatova. Совершенствование транспортной системы республики узбекистана в условиях цифровой экономики. International Scientific Journal Theoretica I & Applied Science. Volume: 119. 27.03.2023.